

Оринчак О. М.

*аспірант кафедри менеджменту
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
<http://orcid.org/0000-0002-8853-2938>*

СУТНІСТЬ, РІВНІ ТА СКЛАДОВІ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

**JEL Classification: H11, L71, L72, O13
Section “Economics”: Економіка**

Анотація. Стаття присвячена формуванню нових наукових рішень щодо визначення сутності, рівнів та складових контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування (КНДН). У роботі на основі використання методу декомпозиції системного аналізу та короткого запису визначена сутність поняття «контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування». Окремо визначено три рівні здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування (макро-; мезо-; мікро-) та надана характеристика кожному з визначених рівнів щодо визначення мети, завдань, суб'єктів і об'єктів здійснення КНДН.

Ключові слова: контрольно-наглядова діяльність, короткий запис, метод декомпозиції, надрокористування, рівні контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування, системний аналіз.

Annotation. The article is devoted to the formation of new scientific solutions regarding the definition of the essence, levels, and components of control and supervision activities in subsoil use (CSAFSU). In work, based on the implementation of the decomposition method of system analysis and tuple recording, the essence of the concept of “control and supervision activity in the field of subsoil use” is determined. At the same time, the nature of the terms “control,” “supervision,” “activity,” “control and supervision activity,” and “subsoil use” is consistently defined. Three levels of control and supervision activities in the field of subsoil use (macro-, meso-, micro-) are also described. Two sub-levels are distinguished at the macro- and meso-level of the CSAFSU: for the macro-level – world and international level; for the meso level (state level) – state and non-state (public) levels. The micro-level of control and supervision activities in the field of subsoil use is represented by the CSAFSU at the level of individual business entities. Each of the defined levels (sublevels) is characterized in terms of determining the purpose, tasks, subjects and objects of control and supervision activities in the field of subsoil use. It has been proven that the meso level (the level of a separate state) is the crucial level of the CSAFSU, and it is the state control and supervision activity in the field of subsoil use. The components of the state CSAFSU for Ukraine were disclosed, where special attention was paid to the construction of the hierarchical structure of subjects of state control and supervision activities in the field of subsoil use. It is emphasized that the hierarchical structure of the subjects of the state CSAFSU in Ukraine includes five levels, where the top three levels refer to the control and supervision of the country’s subsoil by state power institutions and institutions of judicial power. The two lower levels are related to the competence of local government bodies and relevant judicial authorities.

Keywords: control and supervision activity, tuple record, decomposition method, subsoil use, levels of control and supervision activity in the field of subsoil use, system analysis.

Вступ

Використання надр, враховуючи їх обмеженість та складність добування, було і є ключовою складовою забезпечення розвитку економічних систем на світовому та національному рівнях. Наразі надкористування виступає базисом розвитку сучасних світової та національних економік.

Зростання обсягів використання надр та обмеженість можливостей їх ефективного залучення у господарчі процеси призвели до поширення управлінської діяльності у цій галузі економіки, що викликало появу та розвиток окремої галузі управління та відповідної діяльності - управлінської діяльності в сфері надкористування. У той же час управлінська діяльність базується на використанні контролю та нагляду за надкористуванням, який застосовується на різних рівнях функціонування економічних систем (макро-; мезо-; мікро-), що потребує проведення наукових досліджень та надання теоретичної характеристики, як контрольно-наглядовій діяльності у сфері надкористування (КНДН), так і рівням її використання.

Проблематика контрольно-наглядової діяльності у сфері надкористування розкривалась у наукових роботах таких вчених, як: В.М. Гаращук, І.З. Ігнатюк, А.М. Макагонюк, Л.О. Маланчук, І.Б. Мачуської, І.С. Орехової, О.А. Павлюх, О.О. Сурілової, І.В. Хохлової, О.П. Шем'якова та інших. Водночас є низка невирішених теоретико-практичних питань, що потребують проведення подальших досліджень. Зокрема, це визначення сутності терміна «контрольно-наглядова діяльність у сфері надкористування», а також ідентифікація рівнів КНДН.

Метою статті є визначення сутності, рівнів та складових контрольно-наглядової діяльності у сфері надкористування з акцентом на реалізацію КНДН в Україні.

Результати

Наголошуємо на наявності значної дискусії відносно визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надкористування», що викликана наявністю різних підходів до такого виду діяльності та не визначеності таких понять, як «контроль», «нагляд», «діяльність», «контрольно-наглядова діяльність», «надкористування». Враховуючи слабку структурування проблеми щодо визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надкористування» використаємо для її вирішення метод декомпозиції системного аналізу (рис. 1).

Рис. 1.1. Визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надкористування» з використанням методу декомпозиції системного аналізу
Джерело: власні дослідження

Під методом декомпозиції будемо розуміти поділ цілого (системи) на окремі складові для отримання об'єктивної інформації про його структуру, розвиток або сутність [1, с. 93].

У дослідженні метод декомпозиції буде використовуватись для визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надкористування» зі значенням m (кількість рівнів ієрархії), що дорівнює чотирьом. Ключові характеристики використання методу наведемо у таблиці 1..

Таблиця 1.

Ключові характеристики використання методу декомпозиції для визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надкористування»

Z (номер рівня ієрархії)	k (кількість складових рівня ієрархії)	q_{zi} (ваговий коефіцієнт і-ї складової)	$\sum_{i=1}^k q_{zi} =$ (дисциплінуюча умова)
1	2	0,5	=1,0
2	2	0,5	=1,0
3	2	0,5	=1,0
4	1	1,0	=1,0

Джерело: систематизовано автором за даними [2, с. 165].

Спираючись на наведені можливості визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надкористування» з використанням методу декомпозиції системного аналізу (рис. 1.1 та табл. 1.1) надалі необхідним є визначити сутність всіх складових терміну у відповідній послідовності.

Термін «контроль» має широке використання у різних наукових дисциплінах, як то: менеджмент, економіка, юриспруденція, соціальна робота та ін. Наведене призвело до значної дискусії щодо визначення його сутності.

Враховуючи наукові підходи до визначення терміну «контроль» [3, с. 119; 4; 5, с. 124] вважаємо доречним розкрити його головні ознаки: взаємовідносини між суб'єктом контролю та об'єктом контролю; направлений на оцінку діяльності об'єкту контролю суб'єктом контролю; спирається на отриману інформацію відносно відхилення об'єкту контролю від відповідних критеріїв або стандартів функціонування; використання сукупності універсальних або спеціалізованих критеріїв (стандартів) в залежності від мети та сфери проведення контролю; базується на зворотному зв'язку між суб'єктом та об'єктом контролю; генерує або перевіряє корегуючі впливи відносно повернення функціонування об'єкту управління до відповідних стандартів (критеріїв). Поєднання наведених ознак дозволить визначити сутність та зміст терміну «контроль».

Відзначаємо наукову дискусію відносно співвідношення термінів «контроль» та «нагляд», в межах якої підтримуємо точку зору О.О. Сурілової [6], І.Б. Мачуської [7], що контроль є поняттям родовим по відношенню до нагляду та включає більші аспекти взаємовідносин між суб'єктом та об'єктом. Контроль включає отримання інформації, попередження та каральний вплив суб'єкту контролю на об'єкт контролю, натомість нагляд торкається тільки попередження та карального впливу [6, с. 153].

Можемо стверджувати, що нагляд доповнює контроль у контексті виконання специфічних та вузькоспеціалізованих завдань, які торкають переважно оцінки формального дотримання об'єктом відповідних стандартів (критеріїв), які запроваджені суб'єктом або законодавчо-нормативною базою.

Разом контроль та нагляд дозволяють отримати суб'єктам достатній інструментарій впливу на відповідні об'єкти щодо корегування та забезпечення ефективності їх функціонування.

Визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування» з використанням методу декомпозиції системного аналізу вимагає визначення терміну «діяльність». Цей термін використовується у всіх сферах людських взаємовідносин та активності, що призводить до наявності різних трактувань.

Спираючись на напрацювання вітчизняних вчених [7, с. 63; 8, с. 37-38], можемо виокремити головні ознаки діяльності: притаманна людині та вказує на її взаємовідносини з навколишнім середовищем; характеризує активну взаємодію людини та навколишнього середовища; є процесом, що направлений на досягнення поставлених цілей перед людиною або групою людей. Поєднання наведених ознак дозволить визначити сутність та зміст терміну «діяльність».

Визначення сутності та змісту термінів «контроль», «нагляд», «діяльність» дає можливість сформулювати сутність терміну «контрольно-наглядова діяльність» (табл. 1.2), а у поєднанні з авторським визначенням терміну «надрокористування» (табл.1.2) можливо визначити сутність терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування» за рахунок використання короткежного запису (табл. 1.2).

Таблиця 2

Визначення сутності терміну «контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування»

<p>Контрольно-наглядова діяльність (КНД) – це процес активних взаємовідносин між людиною (організованою групою людей), яка виступає суб'єктом КНД, та навколишнім середовищем (частиною навколишнього середовища), що виступає об'єктом КНД, направлений на оцінку діяльності об'єкту контролю суб'єктом контролю за рахунок використання сукупності універсальних або спеціалізованих критеріїв (стандартів) в залежності від мети та сфери проведення КНД, який генерує або перевіряє корегуючи впливи відносно повернення функціонування об'єкту КНД до відповідних стандартів (критеріїв).</p>	<p>Надрокористування (Н) - економічна, управлінська діяльність державних інститутів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності, суспільства та його окремих груп, домашніх господарств щодо використання надр для власних або комерційних потреб у межах геологорозвідки, гірничої справи, підземних робіт, що не пов'язані з видобутком корисних копалин, охорони надр у науковій, геологічній, культурній, естетичній, санітарно-гігієнічній сферах, збір матеріалів та зразків для різних цілей наукової і практичної діяльності.</p>
<p>КНДН = <КНД, Н></p>	

Джерело: власні дослідження

Вважаємо доречним виокремити три рівні здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування (табл. 3), де ключове значення має контрольно-наглядова діяльність на мезорівні (рівень окремої держави). На мезорівні, базисом контрольно-наглядової діяльності виступає державна контрольно-наглядова діяльність, що дозволяє відстоювати інтереси суспільства та вирішувати нагальні екологічні проблеми.

Зміст контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування визначається метою, завданнями суб'єктами та об'єктами такої діяльності.

На світовому рівні контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування метою виступає інформування та попередження суб'єктів діяльності відносно забезпечення цілей та завдання менеджменту використання надр.

До завдань контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на світовому рівні слід віднести: формування інформаційної системи відносно стандартів та критеріїв здійснення управлінської діяльності в межах використання надр; забезпечення наукових розробок та розкриття практичного досвіду у сфері надрокористування; формування заходів попередження відносно не ефективного (небезпечного) надрокористування; обмін досвідом та допомога в імплементації закордонного досвіду в сфері управлінської діяльності в сфері надрокористування; консолідація зусиль відносно запровадження та підтримання санкцій по відношенню до окремих країн та суб'єктів господарювання у сфері надрокористування; контроль та нагляд за дотриманням екологічних норм і здійснення природоохоронних заходів.

Таблиця 3

Рівні контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування та їх характеристика

Рівень контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування	Напрямок контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування	Характеристика контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування
Макрорівень	Контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування на світовому рівні	Діяльність міжнародних організацій та формування загальносвітових підходів до використання надр, у першу чергу, що стосується охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки та захисту працівників.
	Контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування на міжнародному рівні	Міждержавні угоди у сферах: розподілу та сумісної добування корисних копалин; охорони навколишнього середовища; захисту прав працівників; забезпечення економічної та екологічної безпеки.
Мезорівень	Державна контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування	Контроль та нагляд за діяльністю суб'єктів господарювання на національному та регіональному рівнях відносно пошуку, добування та переробки корисних копалин (екологічні, економічні, соціальні аспекти).
	Недержавна (громадська) контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування	Громадський контроль нагляд за діяльністю суб'єктів господарювання на національному та регіональному рівнях відносно пошуку, добування та переробки корисних копалин (екологічні, економічні, соціальні аспекти).
Мікрорівень	Контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на рівні окремих суб'єктів господарювання	Контроль та нагляд за власною фінансово-господарською діяльністю та діяльністю контрагентів відносно пошуку, добування та переробки корисних копалин (економічні аспекти, дотримання законодавства).

Джерело: власні дослідження

Суб'єктами контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на світовому рівні є міжнародні інститути та глобальні міждержавні утворення постійного або тимчасового характеру. До об'єктів контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на світовому рівні слід віднести міждержавні інститути та тимчасові або постійні міждержавні утворення у окремих регіонах світу, інститути державної влади окремих країн, суб'єктів підприємницької діяльності.

Мета та завдання контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на міжнародному рівні ідентичні меті та завданням на світовому рівні з врахуванням здійснення такої діяльності сукупністю держав, що об'єднані певними юридичними та територіальними ознаками.

Суб'єктами контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на міжнародному рівні є міждержавні інститути та тимчасові або постійні міждержавні утворення у окремих регіонах світу. До об'єктів контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на міжнародному рівні слід віднести інститути державної влади окремих країн, інститути місцевої влади окремих країн, суб'єктів підприємницької діяльності, організовані групи громадян різних країн регіону світу або однієї країни.

Ключовим рівнем, що має найбільшу регламентацію є мезорівень здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування. Розкриємо його складові відносно України.

Метою державної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування виступає забезпечення органами державної влади та місцевого самоврядування дотримання законодавчо-нормативної бази країни суб'єктами управлінської діяльності у галузі використання надр в межах пошуку, розробки та використання корисних копалин, а також у контексті забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища [9, с. 150; 10, с. 311].

Завданнями державної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування є: дотримання об'єктами державної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування встановленого порядку та правових норм використання надр, включно з забезпеченням охорони надр; забезпечення раціонального і ефективного використання надр України; організація роботи та підвищення її результативності у контексті контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування; виконання державних програм у сфері надрокористування; формування методичного базису оцінки діяльності, у тому числі управлінської діяльності, в сфері надрокористування України; своєчасність та відповідність законодавчим нормам введення в експлуатацію родовищ корисних копалин, а також їх експлуатації та ліквідації; оцінка та формулювання висновків відносно запровадження інноваційних розробок у сфері надрокористування та управлінської діяльності в межах використання надр [11].

Об'єктами державної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування виступають державні органи, органи місцевої влади, установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності, організовані групи громадян, окремі громадяни, що здійснюють різні види діяльності в межах використання надр, у тому числі управлінську діяльність.

В Україні побудована розгалужена ієрархічна структура суб'єктів державної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування (рис. 2).

Ієрархічна структура суб'єктів державної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні, на наш погляд, включає п'ять рівнів, де три верхні рівні відносяться до контролю та нагляду за надрами країни державними владними інститутами та інститутами судової влади, а два нижні рівні є рівнями, що відносяться до компетенції органів місцевої влади та відповідних органів судової влади. Також є виокремлення елементів ієрархічної структури за двома критеріями: за функціональним (законодавча, виконавча, судова влада); за призначенням у КНДН (державні органи загальної компетенції, державні органи спеціальної компетенції). Для державних органів загальної компетенції контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування є одним з елементів здійснення повноважень та функцій. Для державних органів спеціальної компетенції контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування є основним елементом їх повноважень та функцій.

Рис. 2. Ієрархічна структура суб'єктів державної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні

Джерело: систематизовано автором за даними [6, с. 151-152; 11].

Недержавна (громадська) контрольно-наглядова діяльність у сфері надрокористування направлена на захист суспільних інтересів, окремих верств суспільства та громадян [7, с. 150].

Метою недержавної (громадської) контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування є забезпечення ефективного та раціонального використання надр України, екологічної безпеки при розробці родовищ корисних копалин, а також діяльності у цій сфері державних владних інститутів та суб'єктів підприємницької діяльності.

Завданнями недержавної (громадської) контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування виступають: формування ефективних та незалежних інститутів недержавної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування; побудова продуктивних взаємовідносин між суб'єктами та об'єктами недержавної контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування; імплементація закордонного досвіду; формування інформаційного середовища та забезпечення доступу до об'єктивної і достовірної інформації у сфері надрокористування громадян

країни; відстоювання інтересів та прав суспільства, окремих верст суспільства, територіальних громад, громадян у сфері надрокористування; забезпечення екологічної безпеки та охорони надр.

Суб'єктами недержавної (громадської) контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування виступають: організовані групи громадян, суспільні організації, окремі громадяни (активісти). Об'єктами недержавної (громадської) контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування є: державні та муніципальні владні інститути, що здійснюють управлінську та регламентуючу діяльність у сфері надрокористування; суб'єкти господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері надрокористування.

Контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на рівні окремих суб'єктів господарювання (мікрорівень) реалізується управлінськими підрозділами таких суб'єктів та направлена на захист власних інтересів і забезпечення дотримання законодавчо-нормативної бази (мета КНДН).

Завданнями контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на рівні окремих суб'єктів господарювання виступають: формування організаційної структури контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на підприємстві та інтеграція її до загальної структури управління суб'єкта господарювання; розробка та реалізація внутрішньої нормативної бази контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на підприємстві; формування ефективної сукупності інструментів та методів здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на підприємстві; відстоювання інтересів підприємства перед державними та недержавними контрольними інститутами у сфері надрокористування; забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища [11].

Суб'єктами контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на рівні окремих суб'єктів господарювання виступають власники, топ-менеджери, спеціалізовані підрозділи підприємства, що реалізують мету та функції такої діяльності. До об'єктів контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування на рівні окремих суб'єктів господарювання слід віднести державні владні контрольні інститути, недержавні контрольні інститути, інших суб'єктів господарювання, працівників підприємства.

Висновки

У дослідженні була розкрита сутність, зміст контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування. Виокремлено рівні та надана характеристика кожному з рівнів контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування з акцентом на розкриття такої діяльності на рівні державних владних інститутів в Україні.

Перспективними напрямками подальших досліджень виступають: оцінка стану і тенденцій розвитку менеджменту у сфері надрокористування в світі та Україні, а також аналіз основних небезпек, загроз і ризиків розвитку менеджменту у сфері надрокористування.

Список використаних джерел

1. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу : навчальний посібник. Харків : ХНАМГ, 2004. 291 с.
2. Горбань О.М., Бахрушин В.Є. Основи теорії систем і системного аналізу : навчальний посібник. Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2004. 204 с.
3. Павлюх О.А. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю у сфері державного управління. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. С. 117-119.
4. INTOSAI. The Lima Declaration. 1977. URL: https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_1_u_P_10/issai_1_en.pdf (дата звернення: 09.08.2022).
5. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. Інноваційний розвиток промисловості України : навчальний посібник. Київ : КНТ, 2006. 124 с.

6. Сурілова О.О. Державний контроль за додержанням законодавства про надра. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 4. С. 150-154.
7. Мачуська І.Б. Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні : дис. ... доктора юридичних наук: Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2021. 432 с.
8. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 495 с.
9. Мачуська І.Б. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 5. С. 149-151.
10. Мачуська І.Б. Інститут контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 8. С. 309-312.
11. Кодекс України про надра : Закон України від 27.07.1994 р. №132/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 36. Ст. 40.